

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUIJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA‘SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma‘rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li,
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
 Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti
 E-mail: nurmatovsunnatillo787@gmail.com

FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEXANIZMLARI

For citation: Nurmatov Sunnatillo Uzoq ugli. LEGAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE BODIES OF CITIZENS’ SELF-GOVERNMENT. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446279>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish tuzilmalarining ommaviy boshqaruv jarayonlaridagi o‘rni va ahamiyati tahlil etilgan. O‘zbekiston qonunchiligida ushbu tuzilmalar jamiyat boshqaruvida muhim subyekt sifatida e‘tirof etilishi, ularning huquqiy maqomi va vakolatlari aniq belgilab berilgan. Mahalla fuqarolar yig‘inlari orqali amalga oshiriladigan ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etish, jamoat tartibini saqlashda hamkorlik qilish, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash kabi yo‘nalishlar yoritilgan. Fuqarolarning bevosita ishtiroki asosida boshqaruvni amalga oshirishning zamonaviy shakllari, xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda ilmiy qarashlar orqali mahalla tizimining demokratik boshqaruvdagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ommaviy boshqaruv, huquqiy mexanizmlar, vakolatlari, fuqarolar yig‘ini, ijtimoiy masalalar, iqtisodiy faoliyat, jamoat tartibi, huquqlarni himoya qilish, nomarkazlashgan boshqaruv.

Нурматов Суннатилло Узок углы,
 Докторант Академии государственного
 управления Президенте Республики Узбекистан
 E-mail: nurmatovsunnatillo787@gmail.com

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализирована роль и значение органов самоуправления граждан в процессах публичного управления. В законодательстве Узбекистана эти структуры признаются важными субъектами управления обществом, их правовой статус и полномочия чётко определены. Освещены такие направления, как решение социально-экономических вопросов через собрания граждан махалли, сотрудничество в обеспечении общественного порядка, поддержка социально уязвимых слоёв населения. Через современные формы управления, основанные на непосредственном участии граждан, а также на опыте зарубежных

стран и научных подходах, раскрывается роль системы махалли в демократическом управлении.

Ключевые слова: Органы гражданского самоуправления, массовое управление, правовые механизмы, полномочия, собрание граждан, социальные вопросы, хозяйственная деятельность, общественный порядок, защита прав, децентрализованное управление.

Nurmatov Sunnatillo Uzoq ugli,
 Doctoral Student of Academy of Public
 President of the Republic of Uzbekistan
 E-mail: nurmatovsunnatillo787@gmail.com

LEGAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE BODIES OF CITIZENS' SELF-GOVERNMENT

ANNOTATION

This article analyzes the role and significance of citizens' self-governing bodies in public administration processes. In Uzbekistan's legislation, these structures are recognized as important subjects in social governance, with their legal status and powers clearly defined. The article highlights areas such as addressing socio-economic issues through mahalla citizens' assemblies, cooperation in maintaining public order, and supporting vulnerable social groups. The role of the mahalla system in democratic governance is revealed through modern forms of citizen-based management, international experience, and scholarly perspectives.

Keywords: Self-government bodies of citizens, mass management, legal mechanisms, powers, Citizens' Assembly, social issues, economic activity, public order, protection of rights, decentralized management.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi konstitutsiyaviy tuzumning asoslaridan biri sifatida jamiyat va davlatda hokimiyatning tashkil etilishi va amalga oshirilishining eng muhim prinsiplaridan birini o'zida ifodalab, boshqa konstitutsiyaviy prinsiplar singari mamlakatimizda demokratik boshqaruv tizimini belgilab beradi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishining konstitutsiyaviy tuzumning asoslaridan biri sifatida e'tirof etilishi boshqaruvning nomarkazlashgan tizimini o'rnatilganligini bildiradi, davlat hokimiyati organlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari o'rtasida munosabatlarda o'zgacha asoslarni ko'zlaydi [1]. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan alohida bob kiritilib, uning XIII bobi "Fuqarolik jamiyati institutlari", deb nomlandi. Jumladan 69-moddada "Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi" deb mustahkamlab qo'yildi [2]. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari jamiyat hayotida muhim subyekt sifatida e'tirof etilishi, ularning davlat boshqaruvi bilan o'zaro aloqalari mustahkamlab qo'yilgani, mamlakatimizda demokratik islohotlar chuqurlashib borayotganining yaqqol dalilidir. Shuningdek, ushbu yangi tahrirda ilk marotaba fuqarolik jamiyati institutlarining tarkibi huquqiy jihatdan aniq belgilab berildi va ular fuqarolik jamiyatining negizini tashkil etuvchi muhim subyektlar sifatida e'tirof etildi. Mazkur institutlarning manfaatlari Konstitutsiyaning boshqa boblarida joy olgan beshta modda orqali ham kafolatlangan. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Bizga, birinchi navbatda, kuchli fuqarolik jamiyati zarur, chunki har qanday islohot har birimizning yuragimizdan, ongimizdan boshlanishi lozim. Adolatli qonunlar bo'yicha vijdonan yashashga tayyor bo'lishimiz, mamlakat kelajagi uchun bir yoqadan bosh chiqarib, olg'a qadam bosmog'imiz kerak" [3]. Rivojlangan fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayoni haqida so'z borganda, uni so'z va matbuot erkinligisiz tasavvur qilish mumkin emas. Davlatimiz rahbari bu borada quyidagicha fikr bildiradilar: "Butun dunyoda jurnalistlar o'zlari va jamiyatni

o‘ylantirayotgan, xavotirga solayotgan mavzular haqida gapirish va yozish huquqi uchun, haqiqat uchun kurashganlar va bundan keyin ham kurashadilar” [3].

O‘zini o‘zi boshqarish organlari – fuqarolarning ijtimoiy faolligi va mahalliy muammolarni bevosita hal qilishga qaratilgan mexanizmdir. Bu institutlar orqali fuqarolar o‘z hududlaridagi dolzarb masalalar – ijtimoiy yordam, tartib-intizom, ekologiya, ayollar va yoshlar muammolari kabi yo‘nalishlarda bevosita ishtirok etadilar. O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonuni mazkur institutlarning huquqiy maqomini belgilaydi va ularning vakolatlarini aniqlab beradi.

O‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan amalga oshiriladigan ommaviy boshqaruvga quyidagilar kiradi:

Aholining muammolarini aniqlash va ularni hal etishga oid takliflar ishlab chiqish;

Mahalla fuqarolar yig‘inlari orqali ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni muhokama qilish;

Jamoat tartibini saqlashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilish;

Kam ta‘minlangan oilalar, yolg‘iz keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslarga yordam ko‘rsatishni muvofiqlashtirish;

Fuqarolarning taklif va shikoyatlarini qabul qilish va ularni ko‘rib chiqishga qaratilgan [4].

Ushbu qonuning ikkinchi bobi “Fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining vakolatlari”da 11-moddasida keng qamrovli usulda bayon etilgan.

Bugungi kunda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat organlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritmoqda. Ularning qarorlari va tavsiyalari turli darajadagi boshqaruv tuzilmalarida ko‘rib chiqilmoqda, bu esa mahalliy darajada fuqarolarning bevosita ishtirokini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Bu orqali “pastdan yuqoriga” boshqaruv tamoyili tobora mustahkamlanib bormoqda.

Shuningdek, ommaviy boshqaruvni samarali amalga oshirishda fuqarolarning o‘z tashabbuslari bilan turli nodavlat notijorat tashkilotlarini tashkil etish, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish mexanizmlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bois, ommaviy boshqaruvda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari ishtiroki nafaqat demokratik boshqaruv tamoyillarini ro‘yobga chiqaradi, balki xalq va hokimiyat o‘rtasidagi ishonchli ko‘prik vazifasini ham bajaradi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining huquqiy asoslari va ularning ommaviy boshqaruvdagi roli masalasi O‘zbekistonda muhim va dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mavzuni chuqur o‘rganish uchun, avvalo, ushbu sohaga oid ilg‘or ilmiy tadqiqotlar va nazariy qarashlarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasida “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ayrim vazifa va vakolatlarini fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga o‘tkazish” bilan bog‘liq masalalar bo‘yicha dastlabki tadqiqotlardan birini **G.R. Malikova** amalga oshirgan bo‘lib, u o‘z tadqiqotida Davlatning muayyan vazifa va vakolatlarini fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga to‘g‘ri va o‘z vaqtida o‘tkazishda ishonchli va asosli prinsiplarga qaratilganligini aniqlashga e‘tibor qaratgan [5]. Keyinchalik bu mavzu **G.S. Ismoilova** tomonidan “O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy muammolari” mavzusida chuqur tahlil etilgan. Olimaning izlanishlari fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organi sifatidagi roli va ahamiyatini oshirish, milliy qadriyat va an‘analarni, o‘zaro mehr-oqibat tuyg‘ularini mustahkamlashdagi nufuzini ko‘tarish, aholini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni huquqiy nuqtai nazardan yoritadi [6]. Keyinchalik bu mavzu dolzarbligini yanada oshirdi, Jumladan, Ushbu olimamizning o‘zi “O‘zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati va o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatining liberallashtirishning davlat-huquqiy yo‘nalishlari” bo‘yicha chuqur izlanishlar olib bordi. Bundan tashqari, **Ruziyev Z.R** o‘z izlanishlarida “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining vakolatlari” haqida ularning huquqiy doirasi, amaliyotdagi qo‘llanishi hamda mahalliy muammolarni hal qilishdagi roli borasida tahliliy mulohazalar bildirgan [7]. Qolaversa, yurtimiz olimlaridan Yarash Ollamov tomonidan ham ushbu sohada fundamental ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib, u o‘z asarlarida mahallaning tashkiliy modeli, funksional vazifalari, aholining faolligi va huquqiy bilimlarini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ilgari surgan.

Chet mamlakatlarda mahalliy o'zini o'zi boshqarishning huquqiy tartibga solishda AQSh konstitutsiyasida mujassam bo'ldi. Bundan tashqari, Shvetsariya, Hindiston, Avstrya, Brazilya, Meksika, Ispaniya va Gretsiya Konstitutsiyalarida huquqiy maqomi keltirib o'tilgan, Jumladan, misol qilib oladigan bo'lsak, Belgiyaning 1994-yilgi Konstitutsiyasida mahalliy o'zini o'zi boshqarish to'g'risidagi huquqiy normalar uning turli bo'limlarining mazmunida o'z ifodasini topgan. Masalan, ommaviy hokimiyatning davlat va munitsipal hokimiyat shakllariga taqsimlanishiga bag'ishlangan normalar Konstitutsiyaning "Hokimiyatlar to'g'risida"gi uchinchi qismida o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Ommaviy boshqaruvda fuqarolarning ishtiroki haqida so'z borganda, ularning siyosiy huquqlari orqali davlat va jamiyat ishlarida faol ishtirok etishlari ta'minlanishini ko'rishimiz mumkin. Konstitutsiyamizning 36-moddasida: "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati vositasida amalga oshiriladi". – deb belgilangan.

Fuqarolarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtiroki ularning konstitutsiyaviy huquqlari doirasida amalga oshadi hamda bu ishtirok boshqaruv jarayonlarida faol qatnashish orqali namoyon bo'ladi. Ya'ni, fuqarolarning davlat va jamiyat ishlarini boshqarish huquqi ularning asosiy siyosiy huquqlaridan biri bo'lib, bu huquq turli shakl va vositalar orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita yoki o'z vakillari orqali ishtirok etishi belgilangan bo'lib, bu norma demokratik boshqaruvning muhim ifodasi hisoblanadi.

So'nggi yillarda mahallaning jamoatchilik boshqaruvi va nazoratidagi ahamiyatini oshirish, uning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, shuningdek, mahalladagi muammolarni o'z vaqtida va samarali hal etishda davlat organlari hamda tashkilotlarning mahalladagi vakillari imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish, uni aholining muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida samarali faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni qabul qilingan bo'lib, ushbu hujjatda mahalla yettiligi tarkibi va ularning asosiy vazifalari aniq belgilab berilgan.

Mazkur Farmon asosida "mahalla yettiligi" faoliyatining asosiy yo'nalishlari belgilanib, ayniqsa mahalla raisining o'rnini va mas'uliyati tubdan qayta ko'rib chiqildi.

Mahalla raisi – mahalla hayotining muhim tayanchi, aholiga eng yaqin rahbar sifatida ko'rishimiz mumkin. Mahalla raisining eng muhim vazifalaridan biri – hududni obod qilish, toza va yashil makon yaratishdir. Bu borada "Obod mahalla", "Obod ko'cha", "Obod xonadon" kabi mezonlarni joriy etishda aholi faolligini oshirish va ularning mas'uliyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida daraxt va buta ko'chatlari ekish targ'ib qilinadi. Amalda esa har oyda bir marotaba mahalladagi barcha ko'chalarda ommaviy hasharlar uyushtiriladi, kamida ikki nafar ehtiyojmand oilaning ta'mirtalab xonadonlarida qo'ni-qo'shnilar ishtirokida hashar tashkil etiladi.

Mahalla raisi milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarni targ'ib etish orqali sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirishga hissa qo'shadi. Shuningdek, to'y va marosimlarning ixcham, isrofgarchiliksiz o'tkazilishi ustidan ham nazorat o'rnatadi. Shu maqsadda har chorakda madaniyat xodimlari, yozuvchi va shoirlar ishtirokida aholi bilan uchrashuvlar tashkil etiladi.

Mahallaga birlashtirilgan davlat organlari vakillarining faoliyatini muvofiqlashtirish, ularni aholi muammolarini hal etishga safarbar qilish ham raisning muhim vazifalaridandir. Har oyda Fuqarolar yig'ini Kengashida kamida besh nafar davlat vakillarining hisobotlari eshitilib, ularning faoliyatiga baho beriladi hamda mavjud muammolarni hal qilishda ko'maklashiladi.

Mahallada faoliyat olib borayotgan hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, soliq inspektori va ijtimoiy xodimlar faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish, ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish rais zimmasiga yuklangan. Har haftada ular hisobot beradi, har biri har oyda kamida 10 ta muammoli masalani hal etishi ustidan nazorat olib boriladi.

Mahalla hududida qonunchilik hujjatlari ijrosini ta'minlash, ta'lim, tibbiy xizmat, sport, savdo va xizmat ko'rsatish sohalaridagi qonun-qoidalarga rioya qilinishi ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish rais faoliyatining yana bir muhim yo'nalishidir. Har hafta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning davomati, tibbiyot muassasalaridagi xizmatlar sifati, sport tashkilotlarining faoliyati, savdo obyektlarining sanitariya holati va daraxtlar parvarishi bo'yicha o'rganishlar o'tkaziladi [8].

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mahalla raisining vazifalari nafaqat boshqaruv, balki jamoatchilikni faollashtirish, ijtimoiy muvozanatni saqlash, mahalla manfaatlarini himoya qilish bilan ham chambarchas bog'liq. Bu esa mahalla institutini chinakam xalqchil boshqaruv organiga aylantirishda muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida mahalla institutining boshqaruvdagi o'rni va ahamiyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, aholining ehtiyoj va muammolarini joyida hal etish, ijtimoiy himoya va bandlik masalalarida bevosita ko'mak ko'rsatuvchi mahalla tizimi vakillarining vakolatlarini aniq belgilash va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha yangi yondashuvlar joriy etildi.

2023-yil 21-dekabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-209-sonli Farmoni ushbu yo'nalishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur Farmon asosida mahalla tizimida "mahallabay" ishlash tamoyiliga mos holda "yetilik" tizimi shakllantirildi. Ushbu tizim doirasida hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim, soliq inspektori va mahalla raisi o'zaro hamkorlikda faoliyat yuritishi belgilandi. Ayniqsa, hokim yordamchisi lavozimi mazmunan yangi yondashuv sifatida joriy etilib, u mahalla iqtisodiyotini tiklash, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish borasida asosiy koordinator rolini bajara boshladi.

Hokim yordamchisi mahallada doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan fuqarolarni aniqlab, ularni kasb-hunar o'rgatish kurslariga yo'naltirish, tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish orqali daromadli mehnat bilan ta'minlash choralari ko'radi. Amalda bu har oyda kamida 10 nafar ishsiz fuqaroni band qilish orqali bajariladi.

Hokim yordamchisi tadbirkorlikni rivojlantirishda kredit va subsidiya olish istagidagi fuqarolarga zarur huquqiy va amaliy ko'makni ko'rsatadi. Kredit yoki subsidiya olgan fuqarolarning uyiga borib, ularning ish faoliyatini yo'lga qo'yishi bo'yicha amaliy maslahatlar beradi. Bu orqali mahallalarda kichik biznes subyektlari soni oshiriladi.

Mahalladagi o'zini o'zi band qilgan yoki tadbirkorlikka qiziqqan fuqarolar aniqlanib, ular yakka tartibdagi tadbirkor, oilaviy korxonalar yoki boshqa kichik biznes shaklida ro'yxatdan o'tishiga yordam beriladi. Bu har chorakda kamida 5 nafar tashabbuskor fuqaroga amaliy yordam ko'rsatish orqali amalga oshiriladi.

Hokim yordamchisi aholi tomonidan ijaraga olingan yer maydonlarida yetishtirilgan mahsulotlar hajmi, hosildorligi va foydalanish maqsadlarini hisobga olib boradi. Dehqon xo'jaliklarini eksportyorlar, brokerlar va qayta ishlovchi korxonalar bilan bog'lab, mahsulot realizatsiyasini tizimli yo'lga qo'yadi.

Mahalladagi kichik ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida manzilli dasturlar tuzilib, ularni moliyalashtirish, yer ajratish yoki boshqa texnik muammolarni bartaraf etish bo'yicha sektorlar va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Bu orqali mahalliy iqtisodiyotda faol ishtirokchilar soni ortadi.

Hokim yordamchisi mahalladagi foydalanilmayotgan bino-inshootlar va yer maydonlarini aniqlab, ularni auksion savdolariga chiqarish orqali tadbirkorlik subyektlariga imkoniyat yaratadi. Bu mahalla resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Mahalladagi ehtiyojmand oilalarning har biri uchun alohida reja tuzilib, ularning daromadini oshirish yo'llari belgilab beriladi. Ushbu reja doirasida ularni kasb-hunarga yo'naltirish, subsidiyalar ajratish yoki mavjud resurslardan foydalanish imkoniyatlari yaratiladi.

Hokim yordamchisi – mahalla iqtisodiy hayotining faol ishtirokchisiga aylanib, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Uning faoliyati bevosita joylarda ishsizlikka qarshi kurashish, kambag'allikni qisqartirish va kichik biznesni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa,

mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning “mahallabay” tamoyiliga asoslangan yondashuvining amaliy ifodasidir.

Ushbu farmonga muvofiq mahalla tizimida “yettilik” konsepsiyasi joriy etilganligini guvohi bo‘ldik. Ushbu tizimning muhim bo‘g‘inlaridan biri — yoshlar yetakchisi bo‘lib, u mahalladagi yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni kasb-hunar, ta’lim va ma’naviy rivojlanishga yo‘naltirishda muhim rol o‘ynaydi.

Birinchidan, yoshlar yetakchisi mahallada yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sport, madaniyat va intellektual faoliyatlarga jalb qilish orqali sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasidagi sport musobaqalari, musiqa va raqs tanlovlari orqali har oyda kamida 20 nafar yoshlar to‘garaklarga jalb etiladi.

Ikkinchidan, ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilarining bandligini ta’minlash bo‘yicha ham yoshlar yetakchisi muhim vazifalarni bajaradi. Ular ro‘yxatga olinib, hokim yordamchisi bilan hamkorlikda ishga joylashtiriladi, shuningdek, bitiruvchilarga oliy ta’lim muassasasiga kirishda maslahat va ko‘mak ko‘rsatish tizimli yo‘lga qo‘yiladi.

Uchinchidan, davlat ko‘magiga muhtoj “og‘ir” toifadagi yoshlar bilan ishlash hamda huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan yoshlar bilan profilaktik ishlar olib borish orqali salbiy ijtimoiy holatlarning oldi olinadi. Bu yoshlar bilan individual ishlash, ularning muammolariga yechim topish mexanizmi sifatida qaralmoqda.

To‘rtinchidan, “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar bilan tizimli ishlash, ularga mo‘ljallangan 30 dan ortiq yordam turlaridan foydalanish bo‘yicha amaliy yordam ko‘rsatish ham yoshlar yetakchisining asosiy yo‘nalishlaridandir. Shu bilan birga, xorijdagi vatandosh yoshlar bilan aloqa o‘rnatish va ularni Vatanga qaytarishga ko‘maklashish ham bu lavozim doirasiga kiradi.

Beshinchidan, yoshlar yetakchisi iqtidorli va iste’dodli yoshlarni izlab topish, ularni qo‘llab-quvvatlash, ularning salohiyatini ro‘yobga chiqarish bo‘yicha individual ishlash faoliyatini yuritadi [8]. Bu orqali yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy faolligi oshadi.

Shuningdek, kitobxonlikni targ‘ib qilish va shaxsiy namuna orqali yoshlarning bilimga qiziqishini kuchaytirish, xorijiy tillarni o‘rganishga undash orqali ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish ham yoshlar yetakchisining faoliyat yo‘nalishiga kiradi.

Mazkur vazifalar nafaqat yoshlar yetakchisining lavozimiy majburiyatlarini belgilaydi, balki mahallada yoshlar bilan ishlashning tizimli va samarali mexanizmini yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan “mahallabay” ishlash tizimi doirasida xotin-qizlar faollari mahalla hayotida muhim rol o‘ynaydi. **Xotin-qizlar faolining asosiy vazifalaridan biri** — “Sog‘lom oila — sog‘lom jamiyat” tamoyillarini mahallada keng targ‘ib qilish, erta va qarindoshlar o‘rtasidagi nikohlarning oldini olish, reproduktiv salomatlikni yaxshilash, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash hisoblanadi. Shu maqsadda har oyda kamida 20 ta oilaga tashrif buyurilib, oila qadriyatlari targ‘ib qilinadi va ajrim yoqasiga kelgan oilalarni sog‘lom turmush tarziga qaytarish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Ikkinchi muhim yo‘nalish — xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va ularning ta’lim imkoniyatlarini kengaytirishga ko‘maklashishdir. Har oyda maktabdagi o‘quvchi qizlar bilan uchrashuvlar o‘tkazilib, ta’lim olishga bo‘lgan qiziqish rag‘batlantiriladi. Shuningdek, mahalladagi xotin-qizlarni tadbirkorlik, kasanachilik va hunarmandchilik sohalariga jalb etish orqali ularning iqtisodiy mustaqilligini oshirishga xizmat qilinadi.

Uchinchidan, xotin-qizlarning muammolarini erta aniqlash va ularga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko‘rsatishni tashkil etish xotin-qizlar faolining asosiy vazifalaridan biridir. Ijtimoiy xodimlar bilan hamkorlikda har oyda og‘ir ahvolga tushib qolgan kamida 10 nafar xotin-qizga yordam ko‘rsatish choralari ko‘riladi.

To‘rtinchidan, xotin-qizlar o‘rtasida ijtimoiy profilaktika ishlarini olib borish va tazyiq hamda zo‘ravonlik holatlariga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish ham xotin-qizlar faolining diqqat markazidadir. Jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan yoki profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar bilan individual ishlash, ularning muammolarini aniqlab, tegishli organlarga xabar berish orqali ularning jamiyatga moslashuviga ko‘maklashiladi [8].

Xotin-qizlar faolining ushbu vazifalari mahallada sog'lom ijtimoiy muhitni yaratish, ayollar huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ta'lim va mehnat bozorida faol ishtirokini ta'minlash uchun muhim mexanizm bo'lib xizmat qilmoqda.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tarkibiga kiruvchi saylangan mansabdor shaxslar yil davomida kamida bir marta o'zlari istiqomat qilayotgan hudud aholisiga amalga oshirgan faoliyati bo'yicha yig'ilishlarda hisobot taqdim etishlari shart.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ularning mansabdor shaxslarining hisoboti deganda shaxsan o'zi rahbarlik qilayotgan ya'ni saylab qo'yiladigan mansabdor shaxs rahbarlik qilayotgan organ muayyan davrdagi ish faoliyati to'g'risida aholi bilan rasmiy uchrashuvlar tushuniladi.

Bunday rasmiy uchrashuvlardan maqsad fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining mansabdor shaxslarining o'z faoliyati haqida aholini xabardor qilib borish bilan birga fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muhokama qilish, baholash hamda ularning taklif va mulohazalarini eshitishdan iboratdir. Shuning uchun ham fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mansabdor shaxslarining hisobotlari aholi bilan bevosita shaxsiy uchrashuv tavsifiga ham ega bo'lishi kerak [1].

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mansabdor shaxslarining hisobotlari aholi tomonidan tinglanib, ularning faoliyatiga baho berilib, qarorlar qabul qilinadi. Bu qarorlar mansabdor shaxslarning ishlari va xizmatlarining samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Aholining fikri ularning kelgusi faoliyatiga yo'nalish beradi.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishda ommaviy boshqaruvning roli kuchli hisoblanadi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi Qonuni normalari muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasining 36-moddasida O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati vositasida amalga oshiriladi.

"Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi Qonunda fuqarolarning davlat organlariga, jamoat birlashmalariga, mulkchilik shaklidan qat'i nazar korxonalar, muassalar va tashkilotlarga murojaat qilish, huquqini ifoda etuvchi asosiy qoidalar, shuningdek, fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish tartibi va muddatlari belgilangan.

Fuqarolarning davlat organlariga, tashkilotlarga yoki ularning mansabdor shaxslariga yo'llagan murojaatlari, xususan ariza, shikoyat va takliflar, belgilangan muddatlarda qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda ko'rib chiqilishi shart. Bu borada "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 28-moddasi asosiy normativ-huquqiy manba hisoblanadi.

Mazkur moddaning birinchi qismiga muvofiq, ariza yoki shikoyat murojaatni mazmunan ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan davlat organi, tashkilot yoki ularning mansabdor shaxsiga kelib tushgan kundan e'tiboran o'n besh kun ichida ko'rib chiqilishi kerak. Biroq, agar murojaatni ko'rib chiqish uchun qo'shimcha o'rganish, tekshiruv ishlari yoki zarur hujjatlarni so'rab olish lozim bo'lsa, bu muddat bir oygacha uzaytirilishi mumkin.

Ayni vaqtda, ariza yoki shikoyatni ko'rib chiqish jarayonida maxsus tekshiruvlar o'tkazish, qo'shimcha materiallarni to'plash yoki boshqa tegishli choralarni ko'rish zarurati tug'ilsa, u holda murojaatni ko'rib chiqish muddati faqat tegishli davlat organi yoki tashkilot rahbarining qarori bilan, istisno tariqasida, maksimal bir oyga uzaytirilishi mumkin. Bunday hollarda murojaat etuvchiga bu haqda yozma ravishda xabar berilishi qonuniy talabdir.

Takliflar esa, davlat organi, tashkilot yoki ularning mansabdor shaxsiga kelib tushgan kundan boshlab bir oy ichida ko'rib chiqilishi lozim. Agar taklif qo'shimcha o'rganishni talab qilsa, bu holat alohida ko'rib chiqiladi va bu haqda taklif kiritgan jismoniy yoki yuridik shaxsiga o'n kun ichida yozma xabarnoma yuborilishi shart [10].

Ushbu normalar O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-son Qonuni bilan “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonunga kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar asosida amaliyotga tatbiq etilgan.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari aholi bilan bevosita muloqotni yo‘lga qo‘yishda, ayniqsa, og‘zaki murojaatlarni qabul qilish va ularga operativ tarzda javob berish orqali muhim ijtimoiy vazifani bajaradi. Mazkur organlarning faoliyatida og‘zaki murojaatlar aholining real ehtiyojlarini aniqlash, dolzarb muammolarni tezkor hal qilish va joylarda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

“Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, fuqarolar tomonidan og‘zaki shaklda bildirgan murojaatlar, agar ularda bayon etilgan faktlar va holatlar aniq hamda ravshan bo‘lsa, shuningdek, ushbu holatlarni tasdiqlash uchun qo‘shimcha tekshiruvga ehtiyoj tug‘ilmasa, bevosita joyida ko‘rib chiqilishi mumkin. Qonun doirasida, bunday murojaatlarga odatda og‘zaki tarzda javob berilishi belgilangan.

Shu bilan birga, og‘zaki murojaatlarning rasmiy ro‘yxatga olinishi majburiy bo‘lib, bu holat ularni hujjatlashtirish va tahlil qilish imkonini beradi. Bunday yondashuv fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining ochiqligi va hisobdorligini ta‘minlashda, shuningdek, ommaviy boshqaruv tizimida ishonchli mexanizm sifatida faoliyat yuritishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari jamiyatda ommaviy boshqaruvning eng yaqin va bevosita subyektlari sifatida faoliyat yuritadi. Aholi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy muammolariga qulay va tezkor yondashuvni ta‘minlashda, ayniqsa, og‘zaki murojaatlarning ahamiyati katta. Bunday murojaatlar fuqarolarning ehtiyoj va talablarini aniqlashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, og‘zaki murojaatlar, agar ularda bayon etilgan fakt va holatlar aniq, ravshan bo‘lsa hamda ular bo‘yicha qo‘shimcha tekshiruv zarurati mavjud bo‘lmasa, bevosita ko‘rib chiqilishi mumkin. Bunday hollarda murojaatlarga, qoida tariqasida, og‘zaki tarzda javob beriladi. Bu esa murojaatni ko‘rib chiqish jarayonining soddaligi va tezkorligini ta‘minlaydi.

Shu bilan birga, og‘zaki murojaatlar va ularni ko‘rib chiqish natijalari rasmiy tarzda ro‘yxatga olinishi lozim. Bu jarayon fuqarolarning murojaatlarini hisobga olish, ularning mazmuni asosida tahliliy xulosalar chiqarish va kelgusidagi boshqaruv faoliyatini samarali rejalashtirish uchun zamin yaratadi.

O‘zini o‘zi boshqarish organlarining og‘zaki murojaatlarga bo‘lgan munosabati, ularni tizimli va tartibli ko‘rib chiqishi ommaviy boshqaruvda fuqarolarning ishtirokini kuchaytiradi, ularning davlat va jamiyat hayotidagi faol pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ushbu organlarning boshqaruv tizimidagi ijtimoiy mas‘uliyatini yanada mustahkamlashga olib keladi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish tizimida aholining bevosita ishtirok etishining muhim shakllaridan biri sifatida tashabbuskor jamoat tashkilotlari faoliyat yuritadi. Ushbu tashkilotlar mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy masalalarni hal qilishda fuqarolarning manfaatlarini ifoda etuvchi va ularni mustaqil tarzda himoya qiluvchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. Tashabbuskor jamoat tashkilotlari, odatda, ma‘lum hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar tashabbusi bilan tashkil etilib, o‘z javobgarligi asosida aholi ehtiyojlariga javob beruvchi o‘zini o‘zi boshqarish shakllarini yuzaga keltiradi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining jamiyatni isloh qilish jarayonidagi samarali faoliyati aholining keng qatlamlari tashabbuskorligidan, xalqimizning ulkan intellektual va ma‘naviy salohiyatidan mumkin qadar ko‘proq va va kengroq foydalanish imkonini beradi. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining jamiyatni isloh qilish jarayonidagi samarali faoliyati aholining keng qatlamlari tashabbuskorligidan, xalqimizning ulkan intellektual va ma‘naviy salohiyatidan mumkin qadar ko‘proq va kengroq foydalanish imkonini beradi. Fuqarolar yig‘inlarining raislari (oqsoqollar) va ularning maslahatchilari mahallalar, shaharchalar, qishloqlar va ovullardagi ishlarning ahvolini yaxshi bilganliklari sababli ko‘pgina ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy va boshqa masalalarni joylarning o‘zida hal qila oladilar [11].

Jamiyat taraqqiyoti fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari roli va ahamiyatiningina emas, balki ularning oldida turgan asosiy vazifalarni ham chuqur mushohada va idrok etishni talab

qiladi. Bu vazifalarning aksariyati davlatimiz boshlig‘ining qator dasturiy ma‘ruzalari va fundamental asarlarida ta‘riflab berilgan. Jumladan, ehtiyojmand oilalarga amaliy ijtimoiy yordamni fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari orqali ko‘rsatish zarurligi alohida ta‘kidlangan. Demak, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining muhim vazifalaridan biri kam ta‘minlangan oilalarga samarali va maqsadli ijtimoiy yordam berishni tashkil etishdan iboratdir. Bu ishda adolat prinsipi ta‘minlanishi, haqiqatda muhtoj oilalarga yordam ko‘rsatilishi muhim omillarda biri hisoblanadi [11].

Zamonaviy boshqaruv tizimlarida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarishi institutlari dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Bu borada xorijiy olimlarning yondashuvlari ham alohida e‘tiborga loyiq. Ularning tadqiqotlarida jamoatchilik ishtiroki, hududiy tashabbuslar va mahalliy muammolarni joyida hal etish mexanizmlari ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida ko‘riladi. Jumladan, chet el tajribasida “mahalla”ga o‘xshash jamoaviy boshqaruv shakllari orqali ijtimoiy birdamlik, o‘zaro yordam va fuqarolik faolligi kabi qadriyatlar mustahkamlanayotgani ta‘kidlanadi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, xalqaro adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy va amaliy qarashlar O‘zbekistonda mavjud tizimni ilmiy tahlil qilishda muhim manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Nobel mukofoti sovrindori Elinor Ostrom o‘zining “Governing the Commons” asarida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish institutlarining samaradorligini tahlil qiladi. Uning fikricha, mahalliy jamoalar o‘z resurslarini muvaffaqiyatli boshqarishlari uchun quyidagi prinsiplarga amal qilishlari zarur: aniq chegaralar, kollektiv qaror qabul qilish, monitoring, bosqichli jazolar, mojarolarni hal etish mexanizmlari va tashkiliy huquqlarning tan olinishi. Bu prinsiplarga asoslangan boshqaruv tizimlari uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlaydi [13].

Tadqiqotchi David Abramson O‘zbekistondagi mahalla institutlarini tahlil qilib, ularni davlat va jamiyat o‘rtasidagi ko‘prik sifatida baholaydi. Uning fikricha, mahallalar aholining ehtiyojlarini aniqlash va ularni davlat siyosatiga yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, mahallalar ijtimoiy nazorat va yordam ko‘rsatish funksiyalarini ham bajaradi.

Tadqiqotchi Anna Cieslewska Tojikistondagi mahalla institutlarini o‘rganib, ularni norasmiy ijtimoiy o‘zini o‘zi boshqarish shakli sifatida ta‘riflaydi. Uning fikricha, mahallalar post-sovet davrida ijtimoiy birdamlikni saqlash va mahalliy muammolarni hal etishda muhim rol o‘ynagan [14].

Amerikalik tadqiqotchi Erik V. Sievers mahallani “absolyut ijtimoiy inklyuziya” maydoni sifatida ta‘riflab, u har kimni — millati, dini yoki ijtimoiy mavqeidan qat‘i nazar — o‘z ichiga olganini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, mahalla Sovet davrida ham, mustaqillikdan keyin ham davlat nazorati vositasiga aylangan, lekin baribir mahalliy birdamlik va o‘zaro yordam markazi bo‘lib qolgan [15].

Yaponiyalik olim Masaru Suda mahallani “neo-an‘anaviy” institut sifatida ko‘rib, u fuqarolik jamiyatining rasmiy va norasmiy chegaralarida joylashganini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, mahalla raislari davlat tomonidan tayinlanadi va maosh oladi, bu esa ularning mustaqilligiga ta‘sir qiladi. Shu bilan birga, mahalla aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o‘ynaydi [16].

Tadqiqotchi Alisher Urinboyev mahallani musulmon qadriyatlari — qo‘shnichilik, o‘zaro yordam va adolat — asosida shakllangan ijtimoiy institut sifatida ko‘radi. Uning fikricha, mahalla diniy va ijtimoiy hayot markazi bo‘lib, masjid, choyxona va boshqa ijtimoiy infratuzilmalarga ega. Bu esa mahallani ijtimoiy birdamlik va axloqiy qadriyatlar markaziga aylantiradi [17].

Nemis siyosatchilaridan, biri Artur Faynberg: “Mahalla – inson huquqlarini hurmat qilgan holda yoshlarni tarbiyalashga, uning kamol topishiga ko‘mak beruvchi jamiyat instrumenti”, - deb baho bergan [18].

Bugungi kunda G‘arb mamlakatlarida aholining jamiyatdagi jarayonlarga, qo‘ni-qo‘shni va yaqin atrofdagilarning holatiga nisbatan befarqligi jiddiy muammoga aylangan. Bunday passivlik turli terroristik harakatlarning oldini olishga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sababli ayrim xalqaro ekstremistik va shubhali “huquqni himoya qiluvchi” tashkilotlar mahalla institutini inson huquqlarini buzuvchi va erkinliklarni cheklovchi tizim sifatida noto‘g‘ri talqin qilishga urinishmoqda. Tadqiqotchi A. Faynbergning ta‘kidlashicha, mahalla tizimi aslida diniy ekstremizm va terrorchilik faoliyatlariga qarshi samarali ijtimoiy himoya vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois ushbu tizimning ta‘sirini kamaytirishga qaratilgan tashqi harakatlar bejiz emas — ular mahalla institutining barqarorlikni ta‘minlovchi rolini zaiflashtirishga qaratilgan [11].

A.D. Gradovskiy mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishni siyosiy tushuncha sifatida talqin qilib, uni davlat boshqaruvining ichki tizimiga tegishli deb baholaydi. Uning fikricha, agar o‘zini o‘zi boshqarish tizimi ichki boshqaruvning bir qismi sifatida qaralsa, demak, davlat o‘zining ayrim funksiyalarini bevosita mahalliy aholiga ishonib topshiradi. Shundan kelib chiqadiki, mahalliy o‘zini o‘zi boshqaruv organlari o‘z faoliyatini mustaqil ravishda emas, balki davlat hokimiyati doirasida, uning huquqiy-chegaralari asosida olib borishi shart. Gradovskiy bu yerda mahalla kabi tuzilmalarni davlat va jamiyat o‘rtasida muvozanatni ta‘minlovchi vosita sifatida ko‘radi [19].

Mening subyektiv fikrimcha, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish institutlari mustaqil jamoaviy tuzilma sifatida namoyon bo‘lsa-da, ular davlat tomonidan ishonib topshirilgan vazifalarni bajaruvchi vakolatli subyektlar sifatida qaraladi.

So‘nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish tizimiga nisbatan yondashuvlar tobora chuqurlashib, ko‘plab olimlar bu institutning murakkab, dualistik — ya‘ni davlat va jamoat tabiatiga ega ekanini haqida fikr yuritmoqda. Jumladan, huquqshunos olim O. Husanov “Mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimi bilan fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tizimi rasmiy jihatdan ajratilgan bo‘lsa-da, amalda ular o‘zaro uzviy aloqador va hamkorlikda faoliyat” yuritishini ta‘kidlaydi [12]. Uning fikricha, ilgari davlat organlari zimmasida bo‘lgan ko‘plab funksiyalar bugungi kunda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga yuklatilayotgani ushbu institut faoliyatining samaradorligini oshirgan [12].

Huquqshunos G.S. Ismailova esa fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqaruvining murakkab mohiyatini ta‘kidlab, uning davlat bilan jamoat manfaatlarini uyg‘unlashtiruvchi xususiyati sababli turli qarama-qarshi fikrlar paydo bo‘lishi tabiiy ekanini qayd etadi. Unga ko‘ra, bu institutning murakkabligi va turli ijtimoiy funksiyalarni bajarishga qodirligi uni nafaqat boshqaruvning muhim bo‘g‘iniga aylantiradi, balki uning samaradorligini ta‘minlashda aholining bevosita ishtirokini talab etadi [9].

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish institutlari nafaqat mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal qilishda, balki fuqarolik jamiyatini shakllantirish va mustahkamlashda ham muhim o‘rin tutadi. Bu tizimning davlat va jamoat manfaatlarini uyg‘unlashtiruvchi, ijtimoiy muvozanatni saqlovchi vosita sifatidagi roli tobora kuchayib bormoqda. Demak, ushbu institutni yanada rivojlantirish, uning vakolatlarini to‘g‘ri va samarali yo‘naltirish zamonaviy jamiyat barqarorligining muhim kafolatlaridan biridir.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari — ayniqsa mahalla institutlari — O‘zbekiston Respublikasida ommaviy boshqaruvning muhim institutsional bo‘g‘ini sifatida shakllanmoqda. O‘zbekistonda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari – mahalla institutining huquqiy maqomi va amaliy roli bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda. Ushbu institutlar, xususan, mahalla fuqarolar yig‘inlari va ularning mansabdor shaxslari, ommaviy boshqaruvning real subyektiga aylanib, davlat hokimiyati va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi ko‘prik vazifasini bajarmoqda. Mahalla tizimi orqali fuqarolarning o‘z muammolarini hal etishdagi faolligi, jamoaviy ishtiroki va ijtimoiy nazoratning kuchayishi davlat boshqaruvida ishtirok etishning konstitutsiyaviy tamoyillarini hayotga tatbiq etishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida mahalla institutining huquqiy maqomi va ijtimoiy boshqaruvdagi o‘rni tobora mustahkamlanib, uning fuqarolarning muammolarini hal etishdagi birinchi bo‘g‘in sifatida faoliyat yuritishi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Xususan, Prezidentning 2023-yil 21-dekabrda PF–209-sonli Farmoni bu boradagi izchil yondashuvni ifoda etib, mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish, fuqarolarning ehtiyoj va muammolarini joyida hal etish, ularning boshqaruvda ishtirokini kuchaytirish singari tamoyillarni amalda qaror toptirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur Farmonga muvofiq, mahalla raisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va boshqa “mahalla yetiligi” a‘zolari birgalikda fuqarolarning murojaatlarini joyida hal etish, ijtimoiy himoya, bandlik, ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya masalalarida kompleks yondashuv joriy qilish, shuningdek, davlat organlari bilan hamkorlikda ishlash bo‘yicha aniq vakolatlarga ega bo‘ldi.

Mahalla instituti orqali amalga oshirilayotgan “Obod mahalla”, “Yashil makon”, “Ayollar daftari”, “Temir daftar” va “Yoshlar daftari” kabi davlat dasturlari nafaqat fuqarolarning ijtimoiy himoyasi va bandligini ta’minlayapti, balki ularni o’z muhitini o’zgartirishga daxldor bo’lishga undamoqda. Bu esa fuqarolarning ommaviy boshqaruvdagi ishtirokini real mazmun bilan boyitadi.

Shu nuqtai nazardan, fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyatini chuqur tahlil qilish, ularning huquqiy imkoniyatlarini kengaytirish, resurslar bilan ta’minlanganlik darajasini oshirish va davlat organlari bilan o’zaro hamkorligini mustahkamlash – O’zbekistonda ochiq va fuqarolarga yaqin boshqaruv tizimini yaratishning muhim omilidir.

Shunday qilib, hozirgi islohotlar sharoitida mahalla institutining imkoniyatlarini kengaytirish, ularni resurslar bilan ta’minlash, va u orqali fuqarolarning davlat boshqaruvidagi faol ishtirokini ta’minlash – ommaviy boshqaruvni demokratlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo’lidagi muhim bosqich bo’lib qolmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши – халқ ҳокимиятчилигининг асоси / Я.Й.Олламов; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, И.М.Мўминов номидаги фалсафа ва ҳуқуқ институти, Хоразм минтақавий тадқиқотлар маркази. – Тошкент: “Sharq”, 2011 – 21, 93-б. 9 Citizens' self-government is the basis of people's power / Ya.Yu. Ollamov; Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Institute of Philosophy and Law named after I.M. Muminov, Khorezm Regional Research Center. – Tashkent: “Sharq”, 2011 – 21, p. 93.)
2. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son. (Constitution of the Republic of Uzbekistan. // National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241.)
3. Bir bo’lsak – yagona xalqimiz, birlashsak – Vatanimiz 8-jild [Matn]/ Sh.Mirziyoyev. – Toshkent: “O’zbekiston” nashriyoti, 2024. – 344 b, 75 b. (If we are together, our people are the same, if we unite, our homeland, volume 8 [Text] / Sh. Mirziyoyev. – Tashkent: “Uzbekistan” publishing house, 2024. – 344 p., 75 p.)
4. O’zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari to’g’risida”gi Qonuni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 22.04.2013 yildagi O’RQ-350-son. 11-modda. (Law of the Republic of Uzbekistan “On Citizens' Self-Government Bodies”. // National database of legislative information, No. O’RQ-350 dated 22.04.2013. Article 11.)
5. Malikova G.R “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ayrim vazifa va vakolatlarini fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlariga o’tkazish”. Yuridik fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T.: 2003. B 177. (Malikova G.R. “Transfer of certain tasks and powers of local government bodies to citizens' self-government bodies”. Dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences. – T.: 2003. B 177.)
6. Ismailova G.S “O’zbekiston Respublikasida fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy muammolari”. Yuridik fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T.: 2005. B 174. (Ismailova G.S. “Organizational and legal problems of the activities of citizens' self-government bodies in the Republic of Uzbekistan”. Dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences. – T.: 2005. B 174.)
7. Ruziyev Z.R “Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining vakolatlari”. Yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. –T.: 2016. B 288. (Ruziyev Z.R. “Powers of citizens' self-government bodies”. Dissertation for the degree of Doctor of Legal Sciences. –T.: 2016. B 288)
8. O’zbekiston Respublikasining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risida”gi Prezident Farmoni 21.12.2023 yildagi PF-209-son // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 25.12.2023-y., 06/23/209/0966-son; 12.02.2025-y., 06/25/17/0127-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures aimed at radically increasing the role of the Mahalla Institute in society and ensuring its functioning as the first link in solving

- population problems” dated 21.12.2023 No. PF-209 // National database of legislative information, 25.12.2023, No. 06/23/209/0966; 12.02.2025, No. 06/25/17/0127)
9. Г.С. Исмаилова. Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органларини либераллаштиришнинг давлат ҳуқуқий йўналишлари. Т.: Академия. 2013. Б.17. (G.S. Ismailova. State legal directions of liberalization of local government and self-government bodies in Uzbekistan. Т.: Academy. 2013. P.17)
10. “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.09.2017 yildagi O‘RQ-445-son // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son (Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan “On Appeals of Individuals and Legal Entities”, No. O‘PYK-445 dated 11.09.2017 // National Database of Legislative Information, 21.04.2021, No. 03/21/683/0375; 21.09.2024, No. 03/24/963/0735)
11. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatining konstitutsiyaviy asoslari [Matn]: o‘quv qo‘llanma / S.B. Normuxamedova, G.R Malikova. – Т.: TDYU nshriyoti, 2023. – 21-22 b. (Constitutional Foundations of the Activities of Citizen Self-Government Bodies [Text]: Textbook / S.B. Normukhamedova, G.R. Malikova. – Т.: TSYU nshriyoti, 2023. – 21-22 p)
12. Хусанов О. Мустақиллик ва маҳаллий ҳокимият. – Тошкент: Шарқ. 1996. – Б. 14, 63 (Khusanov O. Independence and Local Government. – Tashkent: Sharq. 1996. – P. 14, 63.)
13. Ostrom, Elinor. Jamoatchilikni boshqarish: Kollektiv harakatlar institutlarining evolyutsiyasi. Kembrij universiteti nashriyoti, 1990 yil. (Ostrom, Elinor. Public Governance: The Evolution of Institutions of Collective Action. Cambridge University Press, 1990.)
14. https://avekon.org/papers/200.pdf?utm_source
15. https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/jicl/wpcontent/uploads/sites/5/2014/01/JICL-Sievers-Mahalla-final-for-publication.pdf?utm_source
16. https://srch.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no10_ses/12_suda.pdf?utm_source
17. https://themaydan.com/2024/03/imtf-mahalla-in-uzbekistan-an-embodiment-of-muslim-values-of-neighbourliness-and-mutual-support/?utm_source
18. Файберг А. Ўзбекская махалля: традиции, основа государства и безопасности // <http://www.centrasia.ru/newsA.php4?stk1106777880>. 2005 (Faiberg A. Uzbek mahalla: traditions, foundation of the state and security // <http://www.centrasia.ru/newsA.php4?stk1106777880>. 2005)
19. Градовский А.Д. Системы местного управления на западе Европы и в России. Собр. Соч. Т.IX. СПб., 1904. С. 29. (Gradovsky A.D. Local government systems in Western Europe and in Russia. Collected Works. Vol. IX. St. Petersburg, 1904. P. 29.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000